

DOI: 10.5281/zenodo.17966872

UMA ANÁLISE DAS CAUSAS E FATORES DE RISCO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS: URGÊNCIA EM AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Letícia Soares de Moraes Ferreira¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Allana Souza Pereira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Técnica Administrativa do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A depressão em idosos é um transtorno mental prevalente, caracterizado por humor deprimido persistente, perda de interesse e declínio funcional. Trata-se de um grave problema de saúde pública, agravado pelo envelhecimento populacional e pela associação com doenças crônicas, isolamento social e uso prolongado de medicamentos. A falta de diagnóstico precoce e de políticas públicas adequadas agrava o quadro clínico e o aumento da morbimortalidade nessa faixa etária. **OBJETIVOS:** Analisar as principais causas e fatores de risco da depressão em idosos, ressaltando a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção e cuidado psicossocial. **MATERIAL E MÉTODOS:** Revisão narrativa da literatura, realizada nos bancos de dados como PubMed, SciELO, NCBI Bookshelf e RBGG, foram inicialmente identificados oito artigos em português e em inglês, dos quais quatro atenderam os critérios de inclusão, publicados entre 2012 e 2024, utilizando textos completos gratuitos, com os descritores “depressão”, “idosos” e “fatores de risco”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos apontam que a depressão afeta até 15% dos idosos, 5 a 13% dos hospitalizados e 12 a 16% dos institucionalizados. Essa alta prevalência do transtorno evidencia o subdiagnóstico e baixa triagem, devido à carência de políticas públicas, estigma social e dificuldade de acesso a serviços de saúde mental. Os estudos indicam que a depressão em idosos é multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Isolamento social, solidão, luto, baixa renda, declínio cognitivo e doenças crônicas como hipertensão e diabetes, estão entre os principais fatores de risco. Programas de convivência, acompanhamento multiprofissional e ações comunitárias reduzem significativamente a incidência do transtorno, embora o estigma social e a falta de políticas públicas consistentes ainda limitem o cuidado e à reabilitação emocional. **CONCLUSÃO:** A depressão em idosos exige abordagem interdisciplinar e contínua, com triagem sistemática e tratamento adequado para minimizar seus impactos. É fundamental que profissionais de saúde estejam capacitados para identificar e manejar o transtorno durante consultas de rotina, e que haja políticas públicas robustas e conscientização generalizada para promover o envelhecimento saudável e reduzir a vulnerabilidade dessa população.

Descritores: Saúde mental; População Idosa; Políticas de Saúde.